

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION METODIKALARI: NAZARIYADAN AMALIYOTGACHA

Mirzakarimova Saodat Abdulatipovna

Yunusobod tumani 480 KTIMTT tarbiyachi Toshkent viloyati Qibray tumani Madaniyat Bog'ch
ko'chsi 5-uy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330976>

Annotatsiya. Zamonaviy mutaxassislarining asosiy g'oyalaridan biri - pedagogika ta'lim jarayonlariga yangi yo'llar bilan yondashishi, hozirgi tendentsiyalarni, real ehtiyojlarini va o'taonalarning ta'lim manfaatlarini o'rganishi kerak. Maktabgacha ta'limdagi innovatsiyalar o'rnatilgan an'analarni eksperimental va ijodiy o'rganishni o'z ichiga oladi, ko'pincha "soxta yadro" muammosi bilan bog'liq bo'lgan noyob muammolar va o'ziga xos tuzilmalarni ta'kidlaydigan uslubiy yondashuvlardan foydalanadi. Natijada, hatto yuqori tajribaga ega o'qituvchilar ham maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsiyalarni izchil qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tizimi, bolalar psixologiyasi, rivojlanish, ta'lim, tarbiya, innovatsion texnologiyalar, intellektual, jismoniy, ijtimoiy, hissiy.

Maktabgacha yosh davri bolaning intellektual, jismoniy, ijtimoiy va hissiy jihatdan shakllanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Shu sababli, bu davrda samarali ta'lim metodikalarini qo'llash bolalar rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda ta'lim sohasidagi global o'zgarishlar, ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi maktabgacha ta'limda ham innovatsion yondashuvlar zarurligini ta'kidlaydi. An'anaviy ta'lim usullarini yangicha qarashlar bilan boyitish orqali bolalarda mustaqil fikrlash, ijodiy qobiliyat va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan innovatsion metodikalar nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish maqsad qilingan. Avvalo, innovatsion metodikalarning asosiy tushunchalari va ularning ahamiyati ko'rib chiqiladi, keyin esa ular amaliyotda qanday qo'llanilishi va ta'lim jarayonida qanday natijalarga olib kelishi mumkinligi yoritiladi. Bu yondashuv orqali zamonaviy ta'limda bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladigan samarali strategiyalar haqida muhokama olib boriladi.[1]

Pedagogik texnologiya kafolatlangan natijalarga erishishni ta'minlaydi va metodikani aniq shakllantirish vazifasini bajaradi, shu bilan birga ta'lim jarayonini boshqarishni ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va tarbiyalashda qo'llaniladigan innovatsion pedagogik texnologiyalar o'zgaruvchanligi, o'ziga xosligi va amaliyotdagi yondashuv uslubi bilan ajralib turadi. Bunday texnologiyalar pedagogning mahorati va ijodkorlik darajasini aks ettiradi. Pedagogik tizim va texnologiyalarning shakllanishi ijtimoiy muhit, psixologik-pedagogik bilimlar va kadrlar salohiyati bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy adabiyotlar pedagogik tizimlarni bolaning rivojlanish nazariyalariga asoslanib tasniflaydi: avtoritar ta'lim tizimi, erkin ta'lim tizimi, va demokratik ta'lim tizimi.

Pedagogik tizimlar o'zining innovatsion xususiyatlari bilan pedagogik hodisalarning ma'lum doirasini tavsiflaydi va tushuntiradi, va shu tariqa pedagogik nazariyaga bog'liqdir.

Zamonaviy pedagogik texnologiya tushunchasi V.P. kitobida batafsil yoritilgan bo'lib, bu yerda mualliflar pedagogik texnologiyani ta'lim jarayonida o'qituvchi va bolaning o'zaro ta'sirini tashkil qiluvchi vosita sifatida tushuntiradilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan zamonaviy ta'lim dasturlari innovatsion tarkib va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Masalan, "Kelib chiqishi" dasturi (2003) "Maktabgacha bolalik" markazi xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan. Dastur yaratuvchilari taniqli rus olimlari L.S. Vygotskiy, A.N. Leontiev, D.B. Elkonin, A.V. Zaporozets, P.Ya. Galperin, M.I. Lisina, N.M. Aksarina kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlariga tayanishgan.[2]

Dastur asoslari A.P. Usova, E.I. Radina, L.A. Venger, F.A. Soxina, M.Yu. Kistyakovskaya, N.P. Sakulina kabi olimlarning innovatsion yondashuvlariga asoslangan. Dastur, mahalliy va xalqaro psixologik-pedagogik tadqiqotlar yutuqlarini hisobga olib ishlab chiqilgan. Bu konsepsiya bola rivojlanishini psixologik yosh va uning dinamikasiga asoslangan bosqichli jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Har bir psixologik yosh bolaning rivojlanishida kattalar bilan o'ziga xos ijtimoiy munosabatlarni, faoliyat turlarini va ularning ierarxiyasini o'z ichiga oladi, bolaning ruhiyati, ongi va shaxsiyatining o'sishidagi muhim psixologik yutuqlarni namoyon etadi.

Psixologik yosh xronologik yoshga to'g'ri kelmasligi mumkin va har bir psixologik yosh o'ziga xos rivojlanish bosqichini ifodalaydi. Ushbu yondashuv asosida Dastur quyidagi psixologik yoshlarni ajratadi: erta bolalik, ikkiga bo'lingan holda - go'daklik (tug'ilganidan bir yoshgacha) va erta bolalik (bir yoshdan uch yoshgacha), shuningdek, maktabgacha davr - kichik maktabgacha yosh (uch yoshdan besh yoshgacha) va katta maktabgacha yosh (besh yoshdan yetti yoshgacha). Bunday yosh bosqichlari bolalarning individual rivojlanish yo'nalishini tushunishga yordam beradi, lekin ularning turli yosh guruhlarida majburiy birlashishini taqozo etmaydi. Dastur faol yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, har bir yosh bosqichida faoliyat mazmuni va shakli o'zgarib, rivojlanib boradi.[3]

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda innovatsion metodikalardan foydalanish, ta'lim jarayonini an'anaviy yondashuvlardan farqli, ijodiy va interaktiv usullar bilan boyitishni taqozo etadi. Innovatsion yondashuvlar bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning qiziquvchanlik va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, bolalarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi.

Dastlabki amaliyotlar shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion metodikalardan foydalangan holda tashkil etilgan ta'lim bolalarning rivojlanish darajasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, o'yin orqali o'rgatish, interaktiv texnologiyalarni qo'llash, bolalarning qiziqishlarini hisobga olgan holda loyihalarga asoslangan ta'lim metodikasi ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va o'rganish jarayonida faol qatnashishini ta'minlaydi.[4]

Ammo, bu yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishda qator qiyinchiliklar mavjud. Jumladan, pedagoglarning yangi metodikalarni to'liq o'zlashtirishi, texnologiyalardan foydalanishdagi tajribasizligi va innovatsion yondashuvlarga ehtiyotkorlik bilan yondashishi – bularning barchasi muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, o'qituvchilarga o'z malakasini oshirish imkoniyatlarini yaratish, innovatsion ta'lim jarayonlari uchun qo'llab-quvvatlovchi muhitni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Yana bir muhim jihat – ota-onalar bilan hamkorlik qilish zarurati. Innovatsion ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishda ota-onalarning hamkorligi katta ahamiyatga ega. Chunki bolalar uyda ham ta'limda olgan ko'nikmalarni mustahkamlashi kerak. Shu sababli, ota-

onalarni ham innovatsion metodikalarning afzalliklari haqida xabardor qilish va ularni bolalar rivojlanishi jarayoniga jalb qilish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limida innovatsion metodikalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada boyitadi va bolalarning kelgusidagi rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratadi. Biroq, bu jarayonni izchil amalga oshirish uchun malakali pedagoglar, qo'llab-quvvatlovchi muhit va ota-onalar bilan samarali hamkorlik talab etiladi.[5]

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda innovatsion metodikalar ta'lim jarayonini yanada samarali va mazmunli qilish imkonini beradi. Nazariy va amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion yondashuvlar bolalarning qiziquvchanlik, mustaqil fikrlash va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu metodikalar yordamida ta'lim jarayoni faqat o'rgatuvchi va tarbiyalovchi vosita bo'lib qolmay, balki bolalarning shaxsiy qobiliyatlarini kengaytiruvchi, ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarini shakllantiruvchi jarayonga aylanadi.[6]

Innovatsion metodikalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun pedagoglarning malakasini oshirish, texnologik imkoniyatlarni kengaytirish va ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borish zarur. Har bir bolani alohida o'rganish va rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar ta'lim jarayonini individual va samarali qilishga xizmat qiladi. Shu tariqa, innovatsion metodikalar yordamida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qulay va rivojlantiruvchi muhit yaratish mumkin.

Kelgusida mazkur metodikalarni yanada rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etishni kengaytirish maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi va bolalarning har tomonlama kamol topishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz-T.: O'zbekiston 2017 y
2. Babayeva D.R “Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi” O'zbekiston Pespublikasi adliya vazirligi huzuridagi “Intellectual mulk agentligi”.-T.: 2020. (elektron darslik)
3. Vygotsky, L. S. (n.d.). [Bolaning rivojlanishi va o'qitish metodlari]. [Nashriyot].
4. Leontiev, A. N. (n.d.). [Psixologiya va pedagogika asoslari]. [Nashriyot].
5. Zaporjets, A. V. (2003). Kelib chiqishi. "Maktabgacha bolalik" markazi.
6. Galperin, P. Ya. (n.d.). [O'quv jarayonlari va metodikalar]. [Nashriyot].